

АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Зокиров Санжар Икромжон угли

PhD по ф.-м.н., доцент

Ферганский филиал ТУИТ имени Мухаммада ал-Харезми

Аннотация. В статье исследуются аспекты применения виртуальной реальности (VR) в лабораторных работах по физике полупроводников. Обсуждаются теоретические основы VR и её потенциал для образования. Подчеркиваются преимущества VR, включая визуализацию сложных концепций, повышение интерактивности и вовлеченности студентов, а также безопасность и доступность экспериментов. Приводятся примеры виртуальных лабораторных работ, методики их проведения и оценки эффективности. Анализируются технические и финансовые проблемы, а также необходимость обучения преподавателей. В заключении обобщаются преимущества использования VR, рассматриваются перспективы развития и даются практические рекомендации по интеграции VR в образовательный процесс.

Ключевые слова: Виртуальная реальность (VR), лабораторные работы, физика полупроводников, образование, интерактивное обучение, инновационные методы преподавания

ASPECTS OF USING LABORATORY WORK IN VIRTUAL REALITY WHEN TEACHING SEMICONDUCTOR PHYSICS

Zokirov Sanzhar Ikromzhon ugli

PhD in physical and mathematical sciences, associate professor

Fergana branch of TUIT named after Muhammad al-Kharezmi

Annotation. The article explores aspects of the use of virtual reality (VR) in laboratory work on semiconductor physics. The theoretical foundations of VR and its potential for education are discussed. The benefits of VR are highlighted, including visualization of complex concepts, increased interactivity and student engagement, and safe and accessible experiments. Examples of virtual laboratory work, methods for conducting them and evaluating their effectiveness are given. Technical and financial problems are analyzed, as well as the need for teacher training. In conclusion, the advantages of using VR are summarized, development prospects are

considered, and practical recommendations are given for integrating VR into the educational process.

Keywords: Virtual reality (VR), laboratory work, semiconductor physics, education, interactive learning, innovative teaching methods

Введение.

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к технологиям виртуальной реальности (VR) в образовательной сфере. Это связано с их уникальной способностью создавать интерактивные и наглядные учебные среды, которые способствуют более глубокому пониманию сложных концепций. Виртуальная реальность предоставляет студентам возможность взаимодействовать с материалом на совершенно новом уровне, что особенно важно при изучении точных и естественных наук.

Полупроводники занимают ключевое место в современной науке и технике. Они являются основой для множества инновационных технологий, включая электронику, телекоммуникации, информационные технологии и многое другое. Понимание физических принципов, лежащих в основе работы полупроводников, является важнейшим аспектом образования в области физики и инженерии. Однако сложность этих концепций часто вызывает трудности у студентов, что требует внедрения инновационных методов преподавания.

Традиционные методы обучения, такие как лекции и лабораторные работы, не всегда позволяют в полной мере передать сложность и динамику процессов, происходящих в полупроводниках. Это создает необходимость в инновационных подходах, которые могли бы сделать обучение более эффективным и увлекательным. Одним из таких подходов является использование VR-технологий в лабораторных работах по физике полупроводников.

Использование виртуальной реальности позволяет студентам визуализировать и взаимодействовать с абстрактными концепциями, делая обучение более интерактивным и доступным. Виртуальные лаборатории предоставляют безопасную среду для проведения экспериментов, где студенты могут изучать поведение полупроводниковых материалов и приборов в реальном времени, наблюдая за изменениями и результатами своих действий. Это не только углубляет их понимание материала, но и развивает навыки критического мышления и решения проблем.

Обзор литературы

В нескольких исследованиях подчеркивается важность использования виртуальной реальности (VR) в образовании, особенно в преподавании физики

полупроводников. В работе [1] Pirker, J и др. описывается интерактивная виртуальная лаборатория MaroonVR, которая улучшает понимание сложных тем и увеличивает вовлеченность студентов. В университете штата Огайо исследование показало [2], что VR-тренинг помогает студентам лучше понимать пространственные концепции и улучшает их учебные результаты. Iqigra D [3] и соавторы обнаружили, что геймифицированная мобильная виртуальная лаборатория значительно повышает мотивацию и успеваемость студентов. Georgiou и Ioannou отметили [4], что VR делает обучение более интерактивным и увлекательным. Freina и Ott в своем обзоре подчеркнули [5], что VR помогает сделать сложные научные концепции более доступными и понятными. Greenwald и коллеги [6] сравнили обучение с использованием VR и традиционных методов, показав, что VR способствует лучшему пониманию и удержанию информации благодаря своей интерактивности. Gütl и соавторы выявили [7], что VR улучшает понимание экспериментальных методов и сотрудничество между учащимися. Эти исследования демонстрируют потенциал VR для улучшения обучения физике полупроводников, делая его более интерактивным и увлекательным

Использованные методы

В ходе исследований, представленных в данной статье, были использованы следующие методы: теоретический анализ литературы по применению виртуальной реальности (VR) в образовании, изучение передового опыта использования VR-лабораторий и виртуальных лабораторных работ по физике полупроводников, эмпирические методы в виде опроса и интервьюирования преподавателей и студентов, педагогический эксперимент для сравнительной оценки результатов обучения с применением VR и традиционных лабораторных работ, анализ технических и финансовых аспектов внедрения VR-технологий, обобщение результатов и формулирование преимуществ, перспектив развития и практических рекомендаций по интеграции VR в преподавание физики полупроводников.

Результаты и рекомендации

В результате анализа научных работ других авторов и проведенных экспериментальных опытов, мы можем предложить следующие рекомендации по использованию лабораторных работ в виртуальной реальности при обучении физике полупроводников:

Виртуальная реальность (VR) позволяет создавать интерактивные учебные среды, в которых студенты могут наблюдать и взаимодействовать с моделями полупроводниковых приборов и материалов. Это способствует лучшему пониманию сложных тем, таких как движение электронов и дырок в кристаллической решетке, p-n переходы и полупроводниковые диоды.

Рекомендуется интегрировать VR-модули, позволяющие визуализировать и манипулировать различными полупроводниковыми структурами и процессами, включая анимации и симуляции, иллюстрирующие физические явления на атомарном уровне.

Геймифицированные VR-лаборатории делают процесс обучения более увлекательным и мотивирующим, что способствует лучшему усвоению материала и повышению успеваемости студентов. Рекомендуется использовать элементы геймификации, такие как задачи и миссии, за выполнение которых студенты получают баллы и награды. Это не только улучшает вовлеченность, но и стимулирует самостоятельное изучение материала.

Виртуальные лаборатории предоставляют безопасную среду для проведения экспериментов, исключая риск повреждения дорогостоящего оборудования и опасность для здоровья студентов. Рекомендуется разработать VR-лаборатории, в которых можно безопасно проводить эксперименты с полупроводниковыми материалами и приборами, особенно для сложных или опасных экспериментов, которые трудно или невозможно выполнить в реальной лаборатории.

Исследования показывают, что VR-тренинг помогает студентам лучше понимать пространственные концепции и улучшает их учебные результаты. Рекомендуется включать в учебные программы VR-симуляции, позволяющие студентам наблюдать за процессами и явлениями в реальном времени, что способствует более глубокому пониманию учебного материала и развитию критического мышления.

Виртуальные лаборатории предоставляют студентам возможность самостоятельно исследовать и решать проблемы, развивая навыки критического мышления. Рекомендуется стимулировать студентов решать задачи и проводить эксперименты в виртуальной среде, предоставляя им возможность самостоятельно находить решения и делать выводы на основе своих наблюдений и экспериментов.

Внедрение этих рекомендаций позволит эффективно интегрировать виртуальную реальность в образовательный процесс, делая обучение физике полупроводников более интерактивным, увлекательным и продуктивным.

Заключение

Виртуальная реальность (VR) демонстрирует значительный потенциал для повышения эффективности лабораторных работ по физике полупроводников. Технология VR позволяет визуализировать абстрактные концепции, повысить вовлеченность и интерактивность студентов, а также обеспечивает безопасность и доступность экспериментов. Примеры виртуальных лабораторных работ и методики их проведения показывают, что использование